

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarc@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च

डा. अजिकुमार प. वि¹

शोधसारः

अद्वैतवेदान्तदर्शने अतिविस्तृताः निबन्धाः सन्ति येषु प्रस्थानत्रयान्तर्गतशारीरकमीमांसाभाष्यं तदीयव्याख्या भामती नाम भाष्यतात्पर्यटीका तथा दशश्लोकीव्याख्यात्मकः सिद्धान्तबिन्दुश्च अन्यतमाः। एते सर्वे अपि अध्यासस्वरूपव्याख्यानेनैव प्रवर्तन्ते। भामती शारीरकभाष्यटीका इति तस्याः अध्यासस्वरूपविचारः स्वाभाविकः। किन्तु सिद्धान्तबिन्दुकारः दशश्लोकीव्याख्यायां प्रवृत्तः सन्नपि पूर्वाचार्यमतानुयायी सन् अध्यासस्वरूपव्याख्यां प्रस्तौति। किमेतेषां विचारे भेदः समन्वय वेति शोधनमत्र चिकीर्ष्यते।

मुख्यशब्दाः - अध्यासः, शङ्कराचार्यः, वाचस्पतिमिश्रः, भामती, सिद्धान्तबिन्दुः, मधुसूदनसरस्वतिः।

अद्वैतवेदान्तशास्त्रे सामान्यतः सर्वेऽपि ग्रन्थाः अध्यासविचारेणैव प्रारभन्ते। ग्रन्थस्य अनुबन्धचतुष्टयस्य प्रतिपादनमनेनैव कृतं भवेदिति ग्रन्थकाराणामभिमतं स्यात्। शारीरकमीमांसकभाष्यकारः शङ्कराचार्यः किमर्थं स्वयं भाष्यरचनायां प्रवृत्तः इति बोधयितुम् उपोद्घातभाष्यमरचयत् – युष्मदस्मदित्यादिरूपम्। समस्तस्यापि लोकस्य लौकिकवैदिकव्यवहाराणां कर्मकाण्डसम्बन्धिनां ज्ञानकाण्डसंबन्धिनाञ्च अध्यासमूलकतां प्रदर्श्य तदनुगुणदृष्टान्तान् च प्रदर्श्य तन्निराकरणाय शारीरकमीमांसाभाष्यरचनायां प्रवृत्तः इति भाष्यकारः प्रतिजानीते। अयमेव पन्थाः पश्चात्कालिकैरपि व्याख्यातृभिः अनुवर्तितः इति तेषां ग्रन्थानामनुशीलनेन ज्ञायते। तथा च शास्त्रस्य गतिसामान्यता संरक्षिता दृश्यते। शङ्करभगवत्पादकृतलघुग्रन्थेषु अन्यतमः भवति दशश्लोकात्मकः दशश्लोकी। तदीयव्याख्या मधुसूदनसरस्वतीभिः सिद्धान्तबिन्दुनाम्ना कृता भवति। तत्र अध्यासविषये यो विचारः दृश्यते तत्कथं शारीरकमीमांसायाः उपोद्घातभाष्येण संबन्धितः इति शोधयितुमेषु यत्नः क्रियते।

मधुसूदनसरस्वतेः परिचयः

उपलब्धोल्लेखैः ज्ञायते यदेते अद्वैतवेदान्तशास्त्रस्य प्रकाण्डविद्वांसः क्रिस्त्वोः पश्चात् षोडशशतकस्य अन्त्यपादात् सप्तदशशतकस्य मध्यं यावत् स्वजीवनेन भुवमिममलङ्कृतवानिति। अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकाद् ज्ञायते यत् श्रीरामविश्वेश्वरमाधवाः एतेषां गुरवः आसन्निति। एतेषां कर्तृत्वे दश ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। ते च यथा सिद्धान्तबिन्दुः, वेदान्तकल्पलतिका, संक्षेपशारीरकव्याख्या, अद्वैतसिद्धिः, गूढार्थदीपिका, अद्वैतरत्नरक्षणम्, प्रस्थानभेदः, महिम्नस्तोत्रव्याख्या, भक्तिरसायनम्,

1 Associate Professor, Department of Vedanta, Government Sanskrit College Tripunithura

एवं भागवतव्याख्या च। तर्कशास्त्रे कृतहस्तानाम् अद्वैतरत्नरक्षणे कटिबद्धानामेतेषां श्रीकृष्णपादचरणयोः अचञ्चला भक्तिरासीदिति कृतीनाम् अध्ययनेन ज्ञायते। श्रीकृष्णभक्तः सन्नपि शिवमहिम्नस्तोत्रव्याख्यामकुर्वन्निति शिवविष्णोः भेददर्शिनो नासन्नेते इत्यपि ज्ञायते।

सिद्धान्तबिन्दुनामकग्रन्थस्य परिचयः

अद्वैतवेदान्तशास्त्रस्य प्रचारकैः भगवत्पादशङ्कराचार्यैः कृतः वेदान्ततत्त्वप्रतिपादकः श्लोकसङ्ग्रहः भवति दशश्लोकी। इममाश्रित्य मधुसूदनसरस्वतीभिः रचितः प्रबन्धः भवति सिद्धान्तबिन्दुः। दशभिः श्लोकैः मूलग्रन्थकारेण गुम्फिताः अर्थाः प्रबन्धकारेण सविस्तरं प्रतिपादिताः यत्र आत्मानात्मनौ, ज्ञानाज्ञाने, अध्यासः, जीवेश्वरसंबन्धिनः विभिन्नवादाः अन्यतमाः। तत्त्वमसिमहावाक्यमत्र श्लोकव्याख्यायां प्रबन्धकारेण प्रस्तुता भवति। प्रथमाष्टमश्लोकयोः व्याख्या अतिविस्तृता भवति। वेदान्तशास्त्रस्य या अस्ति शिक्षाप्रणाली अध्यारोपवादन्यायेन प्रसिद्धा सा अत्र ग्रन्थकारेण अनुवर्तिता दृश्यते। शारीरकमीमांसायाः उपोद्धाते प्रस्तुतः अध्यासविचारः विस्तृतरूपेण प्रथमश्लोकव्याख्यायां प्रदर्शितः। वेदान्तपरिभाषादिप्रकरणग्रन्थेषु प्रदर्शिताः जगत्सृष्टिसंबन्धिविचाराः अष्टमश्लोकव्याख्यायां निरूपिताः। अत्र प्रथमश्लोके विचारितानाम् अध्याससंबन्धिविषयाणाम् उपोद्धातभाष्यगतविचारैः साधर्म्यशोधनं मुख्यतया चिकीर्ष्यते इति तदर्थं यतते।

वेदान्तशास्त्रमिदम् अतिगूढार्थप्रतिपादकं लौकिकविषयासक्तबुद्धीनां दुरग्राह्यम् इति तत्तत्कालिकैः आचार्यैः तत्त्वबोधनाय कृताः नैके ग्रन्थाः। तदुक्तं दशश्लोकीविषये सिद्धान्तबिन्दुकारेण - इह खलु साक्षात्परम्परया वा सर्वानेव जीवान् समुद्दिधीर्षुः भगवान् आचार्यः श्रीशङ्करोऽनात्मभ्यो विवेकेन आत्मानं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं संक्षेपेण बोधयितुं दशश्लोकीं प्रणिनाय। (सिद्धान्तबिन्दुः) इति। स्वोक्तवाक्यस्य साङ्गत्ये - अनात्मभ्यो विवेकेन आत्मानं बोधयितुमित्यत्र - सन्दिहमानः आशङ्कते - नन्विदङ्कारास्पदेभ्यो इत्यादिवाक्येन। सन्देहोऽयम् इतरग्रन्थेषु अपि दृश्यते यथा भाष्यतात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्रकृतायां भामत्यामादावेव - यदसन्दिग्धमप्रयोजनञ्च न तत्प्रेक्षावतां प्रतिपित्सागोचरः... इत्यादिरूपेण। व्यापकविरुद्धोपलब्धिमुखेन तत्र यः सन्देहः उन्नीतः स एवात्रापि ज्ञातज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्त्वप्रतिपादनं व्यर्थमिति उन्नीतम्। वस्तुतः शारीरकमीमांसाभाष्यकारेण अपि एतमेव सन्देहं परिहर्तुम् अध्याससंबन्धिविचारः युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः ... (ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्) इत्यादिरूपेण सविस्तरं प्रतिपादितम्। अध्यासे समर्थिते तन्मूलतयैव सर्वप्रमाणप्रमेयव्यवहारे सिद्धे तदपाकरणाय ब्रह्मजिज्ञासा कार्येति अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादिशास्त्रप्रवृत्तिं समर्थयति भाष्ये। भाष्यटीकायां प्रवृत्तः वाचस्पतिमिश्रः अपि युष्मदस्मदित्यादिरूपवाक्यप्रवृत्तौ हेतुमन्विषमाणः अहंप्रत्ययसिद्धस्य आत्मानुभवस्य ज्ञातत्वात्, ततोऽपि दुःखानुवर्तनात् प्रयोजनाभावे शास्त्रप्रवृत्तिः निष्प्रयोजना इति प्रस्तुत्य, अहंप्रत्ययस्य अध्यासात्मकतां बोधयितुं भाष्यकारः युष्मदस्मदित्यादिरूपं भाष्यमरचयत् इति ज्ञापयति। महाजनप्रवर्तितपथमनुसरन् सिद्धान्तबिन्दुकारोऽपि अहङ्कारास्पदस्य आत्मनः ज्ञातत्वात् ततोऽपि दुःखानुवर्तनात् निष्प्रयोजनत्वमाशङ्क्य स्वयं परिहरति - चिद्भास्यत्वेन इत्यादिग्रन्थांशेन। इदङ्कारास्पदानामपि देहेन्द्रियमनसाम् अहङ्कारास्पदत्वेन अनुभवः भवति - अहं स्थूलः कृशः इत्यादिरूपेण। तस्मात् अहमित्यनुभवात् आत्मबोधः अस्तीति न वक्तव्यम् इति। शास्त्रीयं ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानमेव प्रदर्शिताविवेकस्य निवर्तकमिति तदर्थं महावाक्यजन्यं ज्ञानं प्रमापकं भवति। महावाक्यं शास्त्रान्तर्गतमिति तद्गतपदानामर्थबोधनाय शास्त्रमेवाश्रयणीयमिति

तत्त्वमसि वाक्यगतयोः तत्त्वंपदयोः अर्थज्ञापनाय भगवत्पादः दशश्लोकीं प्रणिनाय या च आचार्यमधुसूदनसरस्वतीभिः सिद्धान्तबिन्दुरिति प्रबन्धेन सविशदं व्याख्याता। तत्र प्राथमिकैः त्रिभिः श्लोकैः मोक्षभागतया अभ्यर्हिततरस्य त्वंपदार्थस्य व्याख्या इति सिद्धान्तबिन्दुकारः। त्वंपदार्थं इतरदार्शनिकानां विप्रतिपत्तीः प्रदर्श्य तन्निराकरणात्मकतया श्लोकव्याख्या प्रस्तुता।

देहात्मप्रत्ययस्य अध्यासरूपत्वम्

अद्वैतसिद्धान्तानुसारं सर्वेऽपि व्यवहाराः अध्यासमाश्रित्यैव प्रवर्तन्ते। प्रदर्शयितुं चैतत् शारीरकभाष्ये उपोद्घातो निबद्धः भाष्यकारेण। यद्यपि अहंप्रत्ययेन गम्यः आत्मा तदितरतया विषयतया शरीरादीनां च बोधः ततश्च अद्वैतशास्त्रविषयस्य ज्ञातत्वात् पुनः जिज्ञास्यता नास्ति, अपि च ज्ञातेऽपि तस्मिन् निर्धारितप्रयोजनस्य मोक्षस्य दुःखाभावरूपस्य असिद्धिः। पुनः किमर्थं शास्त्रप्रवृत्तिरिति सन्देहं मनसि निधायैव भगवता भाष्यकारेण युष्मद्समित्यादिरूपम् उपोद्घातभाष्यं रचितम्। तथा च अहंप्रत्ययगम्यः आत्मा शरीरादिभ्यः भिन्नतया वस्तुतो न केनापि ज्ञायते। यद्यपि शास्त्रबुद्धिमवलम्ब्य ये वादं कुर्वन्ति ते तन्मतमुपस्थापयन्ति तथापि लौकिकव्यवहारे ते देहात्मप्रत्ययवादिनो भवन्ति। तदेव भाष्यकारेण पश्चाद्भिश्चाविशेषात् इति पर्यन्तभाष्यभागेन प्रदर्शितम्। एवं देहात्मप्रत्ययस्य अध्यासात्मकता या तत्र प्रदर्शिता तामेव प्रथमश्लोकव्याख्यानेन सिद्धान्तबिन्दुकारः प्रदर्शयति। उक्तं च ग्रन्थे – तेन देहमारभ्य केवलभोक्तृपर्यन्तानां तत्तद्वाद्य भिमतानामनात्मत्वं प्रतिज्ञातं भवति। देहात्मप्रत्ययस्य अनात्मत्वे हेतुरुक्तः अनैकान्तिकत्वात् इति श्लोके। अस्य व्यभिचारित्वात् विनाशित्वात् इत्यर्थः। नित्यस्यापरिच्छिन्नस्य सर्वव्यापिनः आत्मनः अभावो न सम्भवति। देहेन्द्रियादीनाम् अभावप्रतियोगित्वं सम्भवत्येवेति तेषां आत्मत्वं नोचितम्।

प्रमात्वादिव्यवहारानाम् अनात्मत्वम्

आत्मनः कालत्रये अपि अभावो न भवति। तथा आत्मा बोधरूपश्च भवति। बोधरूपस्य आत्मनः सुषुप्तौ साक्षिरूपेण सत्त्वं बोधयितुं सुषुप्त्येकसिद्धः इत्युक्तम्। यदि सुषुप्तौ बोधरूपः आत्मा नास्ति तर्हि गाढं मूढोऽहमस्वाप्समिति उत्थितस्य परामर्शो नोपपद्येत। प्रमात्वादिव्यवहाराः व्यभिचारिणोऽपि तत्साक्षिणः अव्यभिचारित्वमस्ति इति उल्लिखन् ग्रन्थकारः प्रमात्वादिव्यवहारानामध्याससिद्धतां वक्तुमुपक्रमते। अत्रायं सन्देहः – प्रमा नाम यथार्थज्ञानम्। प्रमाश्रयश्च प्रमाता। सः एव प्रदीपवत् सर्वाभासक इति स्थितौ कथं तस्य अध्यस्यता इति। अत्रैवमस्ति समाधानम् यत् विकारित्वेन स्वविकारसाक्षित्वानुपपत्तेः दृश्यस्य द्रष्टृत्वाभावात् प्रमातुश्च परिणामित्वेन दृश्यत्वात् इति सिद्धान्तबिन्दुः। शारीरकमीमांसायामपि दृश्यते – तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणीति। अत्र यद्यपि प्रमातुः अध्यासरूपता नोक्ता तथापि अग्रे उच्यते – देहेन्द्रियादिषु अहंममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः इति। .. तत्प्रकरणञ्चैवमुपसंहियते – न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्वाप्रियते। इति। प्रमातुः अध्यासरूपत्वं प्रदर्शयत्येव तत्र भाष्यकारः। अयमेव प्रसङ्गः अनुवर्तितः सिद्धान्तबिन्दुकारेणापि। प्रमाता च विकारी इति तस्य स्वसाक्षित्वं नोपपद्यते। स्वयं च प्रमाता दृश्यमिति तस्य द्रष्टृत्वं न सम्भवति। देहस्य अध्यस्तात्मभावस्य एव प्रमातृत्वम्। दृश्यस्य जडस्य कथं प्रमाश्रयत्वमिति सन्देहे चित्प्रतिबिम्बग्राहकत्वात् चित्तादात्म्याध्यासाद्वैति समाधानम्।

कथमात्मनः प्रतिबिम्बः

आत्मा नीरूपत्वात् निरवयवत्वात् च नेन्द्रियग्रहः इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः चेदेवं कथं

तस्य प्रतिबम्बः, तदभावे च कथं प्रमाश्रयत्वेन प्रमातृत्वमिति सन्देहः। चाक्षुषप्रतिबम्बस्यैव प्रतिबम्बकल्पने रूपाद्यपेक्षत्वम् इति न्यायात् सन्देहस्य निराकरणम्। एवमेव रूपरहितस्यापि शब्दस्य प्रतिशब्दसम्भवात् तथा साक्षिप्रत्यक्षस्याकाशस्य सलिले प्रतिबम्बसम्भवाच्च रूपरहितत्वे अपि प्रतिबम्बोपपत्तिः। तथा च रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव इत्याद्याः श्रुतयः प्रतिबम्बसमर्थिकाश्च। एवमन्तःकरणस्य प्रतिबम्बाध्यासद्वारा आत्मनः प्रमातृत्वम्। शारीरकभाष्ये पूर्वोक्तवत् देहेन्द्रियादिषु .. इत्यारभ्य न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असङ्गस्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते इत्यन्तेन ग्रन्थेन आत्मनः प्रमातृत्वं प्रदर्शितम्। अन्तःकरणस्य तद्गर्भाणाञ्चात्मनि अध्यस्तात्वादेव देहेन्द्रियादिषु प्रमातृत्वं सिद्धयति। विना प्रमातृत्वं प्रमाणानां प्रवृत्तिः न सम्भवति। असति प्रमातरि कथं प्रमाणानि प्रवर्तन्। प्रमाणानि इत्यनेन इन्द्रियाणि विवक्षितानि। तदेव स्पष्टीक्रियते – न हीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवतीत्यनेन। विना च किमप्यधिष्ठानम् इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः न सम्भवति। शरीरमेवेन्द्रियाणामधिष्ठानम्। किन्तु जडस्य शरीरस्य अधिष्ठानत्वेन किं प्रयोजनम्। तत एव उक्तं भाष्ये – न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते इति। अत्र च अध्यासः इत्यनेन देहेन्द्रियादिषु आत्मभावाध्यासः उच्यते। तथा च आत्मनः प्रमातृत्वम्। आत्मनि प्रमातरि सिद्धे प्रमाणानाम् इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः जायते। एतेन प्राणिमात्रव्यवहारस्य आधारः अध्यास इति सिद्धान्तः। प्रपञ्चस्य आध्यासिकताम् आश्रित्यैव समस्तस्य वेदान्तशास्त्रस्य प्रवृत्तिः।

अध्यासे अनुपपत्तिः

अद्वैतानुसारं सर्वेषां व्यवहाराणाम् अध्यसाश्रित्वे उक्ते, अध्यासे एव अनुपपत्तिः प्रदर्श्यते, यतः अध्यासे निराकृते समस्तम् अपि अद्वैतं निराकृतं स्यादिति पूर्वपक्षिणाम्मतम्। अयमेव विचारः नन्वध्यासोऽपि नोपपद्यते इति ग्रन्थांशेन सिद्धान्तबिन्दुकारः प्रस्तौति। एवं विचार्यते – आत्मनि अनात्माध्यसो वा अनात्मनि आत्माध्यासो वेति। तत्र आत्मनि अनात्माध्यासः सर्वथा नोपपद्यते। यतः आत्मा स्वप्रकाशः, सर्वथा अवभासमानः च। तत्र कथमनात्माध्यासः। अपि च सादृश्यादिहेतुभिर्भवति अध्यासः। आत्मा सादृश्यादिरहित इति अध्यासानुपपत्तिः। अनात्मनि आत्माध्यासोऽपि नोपपद्यते। यतः अनात्मा मिथ्येति अद्वैतसिद्धान्तः। तत्र कथमनात्माध्यासः। मिथ्यावस्तुनः अधिष्ठानत्वानुपपत्तिः, तस्य सत्यत्वे तु सत्यस्य कदापि निवृत्त्यभावात् अनिमोक्षश्च। श्रुतयश्च ज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तिं दर्शयित्वा प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं द्रढयन्ति। अयमेव विचारः युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इत्यारभ्य अध्यासः मिथ्या भवितुं युक्तम् इत्यन्तेन भाष्यग्रन्थेन सूचितः। तथा च तत्रोक्तं यत् चिदात्मा स्वयंप्रकाशः अहमनुभवसिद्धः इति सर्वलोकप्रसिद्धः, तत्र कथं मिथ्यावस्तुनः अध्यासः इति। एवमध्यासानुपपत्तिः भाष्ये अपि प्रदर्शिता। समाधानं च तत्र उक्तं – तथापि इत्यादिना भाष्यग्रन्थेन।

सिद्धान्तबिन्दौ सिद्धान्त्यैकदेशिमतोपस्थापनमपि दृश्यते – आत्मनि अध्यस्ततया एवानात्मनि सिद्धेः इत्यादिरूपेण। तेषामयमभिप्रायः – आत्मनि अध्यस्तत्वात् अनात्मा सिद्धयति। एवमध्यस्तात्मभावे अनात्मनि आत्माध्यासः इति। अत्र आत्माश्रयदोषः अस्ति। अनात्माध्यासेन आत्मनः दोषसादृश्यसंभवात् इत्यदिरूपेण। तथा च प्रथमम् आत्मनि अनात्माध्यासे कल्प्यते इति चिन्तयन्तु। अध्याससिद्धौ अधिष्ठाने दोषसादृश्यादिकं भवेत्। यथा शुक्तिकायाम्। एवमात्मनि अधिष्ठाने दोषादिकं कल्पनीयम्। कल्पमानं च अविद्ययेति अविद्याकल्पिते दोषसहिते आत्मनि अविद्यया अनात्माध्यासस्वीकारेण आत्माश्रयदोषप्रसक्तिः। अतः आत्मनि अनात्माध्यासो वा अनात्मनि आत्माध्यासो वेति विकल्पो नोपपद्यते। अपि चात्मा स्वप्रकाशः इति तत्र कथमविद्यायाः

सम्भवः? आत्मनि अविद्या अध्यस्तेति उच्यमाने प्रदर्शितात्माश्रयदोषः। अविद्या अनध्यस्तेति चेत् अविद्या वास्तविकी इति कदापि तस्याः अनिवृत्तिः इति अनिमोक्षः च यात्। अन्योऽपि दोषः अत्र स्याद् यत् सर्वमपि अध्यासमूलमुच्येत तर्हि भ्रमप्रमेदिरूपा व्यवस्थापि न स्यात्। सर्वस्यापि अध्यासमूलकत्वात् भ्रमत्वसिद्धेः। एक एव आत्मा प्रमाणप्रमेयप्रमितिरूप इति स्वीकारे विज्ञानमेकमेव प्रमात्रादिरूपमिति सगतमतप्रसक्तिश्च इति बहुधा अध्यासोपपत्तिदूषणं प्रदर्शितं सिद्धान्तबिन्दुकारेण।

प्रदर्शितानुपपत्तिनिराकरणम्

तथापि इत्यादिभाष्यग्रन्थेन अध्यासे अनुपपत्तीः निराक्रियन्ते। यद्यपि स्वप्रकाशे अहंप्रत्ययगोचरे आत्मनि अनात्माध्यासः अनुपपन्नः तथापि तत्र अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य अत्यन्ताविविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानूते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति। भाष्यकारवचनं समर्थयन् स्वोक्तपूर्वपक्षनिराकरणाय प्रवृत्तः मधुसूदनसरस्वतिः एवं प्रस्तौति – अहं मनुष्यः कर्ता.. इत्यादिरूपेण। आत्मबोधकः अहं प्रत्ययः अहं मनुष्यः अहं कर्ता इत्यादिरूपेण व्यवहियमाणः सर्वलोकसिद्धः। अयं व्यवहारः स्मृतिरूपः इति वक्तुं न शक्यते, प्रत्यक्षतया अनुभूयमानत्वात्। अस्यानुभवस्य प्रमात्वमपि न, श्रुतियुक्तिभ्यां बाध्यमानत्वात्। श्रुतयश्च ‘योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ इत्याद्याः आत्मनः अकर्तृत्वादिकं समर्थयन्ति। विकारि परिच्छिन्नमिति तस्यानात्मत्वमित्यादियुक्तिभिश्च अहंप्रत्ययस्य आत्मत्वं निराक्रियते। तथा च अहंशब्दस्य आत्मत्वग्रहणे तेन च गृह्यमाणशरीरविशेषस्यात्मत्वात्, तस्य च विकारित्वात् घटपटादिवत् तस्य अनित्यत्वापत्तिः इति युक्त्या अहंप्रत्ययस्य आत्मत्वानुपपत्तिः। अपि चाहंप्रत्ययगम्यस्य आत्मनः कर्तृत्वाद्यभ्युपगमे तस्य वास्तवत्वापत्तौ अनिमोक्षः, आत्मनः स्वप्रकाशत्वानभ्युपगमे जगदान्ध्यप्रसङ्ग इत्याद्यनेकयुक्तिभिः अहंप्रत्ययस्याध्यासात्मकत्वं स्वीकर्तव्यं भवति। इदमेव मतं भामतीकारेणापि अध्यासभाष्यव्याख्याप्रसङ्गे सविस्तरं प्रतिपादितम्।

एवं श्रुतियुक्तिभ्यामहंप्रत्ययगम्यस्य आत्मनः भ्रमात्मकत्वे सिद्धे तत्कारणं कल्पनीयं भवति। कल्प्यमानञ्च तदात्मनि अध्यस्ततयैव धर्मिग्राहकमानेन न जानामीति साक्षिप्रतीतिसिद्धमनिर्वाच्यमज्ञानमेव तत् इति सिद्धान्तबिन्दुः। अत्रैवं विचार्यते – किमिदम् अज्ञानं ज्ञानाभावरूपं वेति। ज्ञानाभाव एवाज्ञानमिति प्राभाकरमीमांसामतनिराकरणाय एवं विचार्यते। ज्ञानं नित्यमिति तदभावः नोपपद्यते इत्यतः ज्ञानाभावमज्ञानमिति मतं नोपपद्यते। मायास्वरूपप्रतिपादकश्रुतिभ्यः अज्ञानस्य अनिर्वाच्यत्वम् अनृतत्वं तत्त्वज्ञाननिवर्त्यत्वं सिध्यति। तदिदमज्ञानमेव परस्पराध्यासे कारणम्। अध्यासः अनादिरिति तत्र आत्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः नास्ति। अध्यासस्य अनादित्वं – स्वाभाविकत्वमेव भाष्यकारेण नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहार इति असूचयत्।

एवमध्यासे समर्थिते कथं तस्य प्रवृत्तिरिति प्रदर्शयति – तेनाज्ञानाध्यासविशिष्टचैतन्ये अहङ्काराध्यासः इत्यादिरूपेण सिद्धान्तबिन्दौ। तथा च प्रथमम् अज्ञानाध्यासविशिष्टचैतन्ये अहङ्कारः अध्यस्यति। अहंविशिष्टे आत्मनि कामसङ्कल्पाद्यहङ्कारधर्माणां तथा काणत्वादीन्द्रियधर्माणां चाध्यासः। एवमहङ्कारादिविशिष्टे आत्मनि स्थूलत्वादिदेहधर्माः, तत्पुरस्कारेण च मनुष्यत्वाद्याकाराध्यासः। मनुष्यादिविशिष्टे चात्मनि पुत्रभार्यादिसाकल्यवैकल्यादिधर्माध्यासः। अत्र स्यादेवं शङ्का यत् भाष्यकारेण उपोद्घातभाष्यान्ते तद्यथा इत्यारभ्य प्रदर्शिताध्यासेभ्यः अयं क्रमः भिन्न इति। अत्र भाष्यकारः बाह्यधर्माणां देहादिधर्माणां च आत्मनि अध्यासे दृष्टान्तानेव

प्रदर्शयितुमिच्छति न तु तदीयक्रमः । सिद्धान्तबिन्दुकारश्च क्रमप्रदर्शनेनैव तद्गतदृष्टान्तान् प्राददर्शयत् । पूर्वपूर्वाध्यासमूल एवोत्तरोत्तराध्यासानां प्रवृत्तिरिति अनादित्वमपि अध्यासस्य सिध्यति । अयमेव अभिप्रायः नैसर्गिकपदं प्रयुञ्जता भाष्यकारेण शारीरकस्य उपोद्घाते सूचितः ।

अध्यासस्य अनादित्वे समर्थिते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति तल्लक्षणं वदतो भाष्यकारस्य स्वमतविरोधः सिद्धान्तबिन्दुकारमतविरोधो वेति आशङ्का स्यात् । प्रथमं तावत् सिद्धान्तबिन्दुकारमतेन विरोधमाशङ्क्य परिहारः उच्यते । तेनैव भाष्यकारस्य स्वमतविरोधमपि परिहृतं स्यात् । स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासोऽध्यास इति लक्षणानुसारम् अध्यासस्य स्मृतिरूपत्वात् संस्कारजन्यत्वात् पूर्वदृष्टापेक्षया अनादित्वं विरुध्येतेति सन्देहः । बिन्दुकारेणैवेदमाक्षेपमेवं प्रतिक्षिपति – न, कार्याध्यासाभिप्रायत्वात्तस्येति । स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इत्येतल्लक्षणं कार्याध्यासपरम् । तत्र तु पूर्वदृष्टापेक्षा अस्ति । अनादित्वं तु कारणाध्यासदृष्ट्या उक्तम् । तदेव भाष्ये सत्यानृते मिथुनीकृत्येति वचनेन तथा नैसर्गिकशब्दप्रयोगेन च भाष्यकारेण प्रतिपादितम् । अतः अध्यासस्वरूपे समर्थिते तदाश्रितव्यवहाराः इति तेषां लौकिकानां वैदिकानाम् अध्यासाश्रितत्वं सिध्यति । तत्स्वरूपविषये च आचार्ययोः मतभेदमपि नास्ति इति विचारसङ्ग्रहः ।

उपयुक्तग्रन्थसूची

मधुसूदनसरस्वतिः अद्वैतसिद्धिः निर्णयसागमुद्रणालयः, मुम्बै ।

शङ्कराचार्यः, ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, निर्णयसागमुद्रणालयः मुम्बै

महादेवशास्त्री बाक्रे – संशोधकः ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् भाष्यरत्नप्रभा-भामती-न्यायनिर्णयोपतम्,

निर्णयसागमुद्रणालयः मुम्बै ।

मधुसूदनसरस्वतिः सिद्धान्तबिन्दुः, अच्युतग्रन्थमाला काशी ।